

ISSN: 2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ * EXPERIMENTAL STUDIES

1-СОН
ЯНВАРЬ, 2023

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН

EXPERIMENTAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1

ТОШКЕНТ - 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

илмий-амалий журнали

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-1>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Тахририят аъзолари:

Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор

Хасанов Ф. – биология фанлари доктори, профессор

Алламуратов Б. – биология фанлари доктори, профессор

Исмаилов Қ. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Раимова Г. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Рахимов Т. – кимё фанлари доктори, профессор

Каримова Д. – кимё фанлари номзоди, профессор

Боймирзаев А. – кимё фанлар доктори, доцент

Ходжанов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Зуфаров М. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Жалолова Д. – тиббиёт фанлари номзоди, доцент

Халимова З. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Нурходжаев А. – геология-минералогия фанлари доктори

Ахунджанов Р. – геология-минералогия фанлари доктори

Акрамова Н. – геология-минералогия фанлари номзоди

Хайдаров В. – фармацевтика фанлари номзоди, профессор

Урманова Ф. – фармацевтика фанлари доктори, профессор

Нуридуллаева К. – фармацевтика фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Тахририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

КОСИМОВА Шаирахон Мирзахамитовна

*Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти,
Қишлоқ хўжалиги экинлари селекцияси, уруғчилиги
ва доривор ўсимликлар етиштириш кафедраси*

ҚОВОҚНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ ИСПАНСКАЯ 73 НАВИНИ ЕТИШТИРИШДА БИОСТИМУЛЯТОРЛАРДАН ФЙДАЛАНИШ

Иқтибос келтириш учун (for citation, для цитирования): КОСИМОВА Ш.М.
Қовоқнинг истиқболли испанская 73 навини етиштиришда биостимуляторлардан
фйдаланиш // Экспериментал тадқиқотлар. № 1 (2023) Б. 21-25.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7591508>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Андижон вилояти шароитида қовоқнинг Испанская 73 навига «Учқун», «Госсипрен» ва «Вэрва» биостимуляторларини оптимал концентрацияси ва самарали қўллаш усули ҳамда қовоқ мевасининг баъзи биокимёвий кўрсаткичларига таъсири хақида қимматли маълумотлар баён қилинган.

Калит сўзлар Учқун, Госсипрен, Вэрва, биостимулятор, ҳосилдорлик, β -каротин.

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены ценные сведения об оптимальной концентрации и эффективном способе применения биостимуляторов «Учкун», «Вэрва» и «Госсипрен» на тыкве сорта Испанская 73 в условиях Андижанской области, а также о влиянии на некоторые биохимические показатели плодов тыквы.

Ключевые слова Учкун, Госсипрен Вэрва, биостимулятор, продуктивность, β -каротин.

ANNOTATION

This article presents valuable information about the optimal concentration and effective method of using the biostimulants «Uchkun», «Gossipren», «Verva» and on pumpkin variety Spanish 73 in the Andijan region, as well as the effect on some biochemical parameters of pumpkin fruits.

Key words. Uchkun, Gossipren, Verva, biostimulant, productivity, β -carotene.

Олиб борилган илмий тадқиқот мақсади полиизопреноидлар асосида яратилган биостимуляторларнинг Андижон вилояти шароитида Испанская 73 навиға қўллаш усулини ишлаб чиқиш ва ўсиб ривожланишига, маҳсулот таркибидаги баъзи биокимёвий кўрсаткичларга таъсирини таҳлил қилишдан иборат.

Мамлакатимизда бугунги кунда ўсимликларнинг экологик хавфсиз маҳсулотларини етиштиришда илмий ва инновация ютуқларини амалиётга жорий этишга алоҳида эътибор берилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида «Илмий-тадқиқот ва инновация фаолиятини рағбатлантириш, илмий ва инновация ютуқларини амалиётга жорий этишнинг самарали механизмларини яратиш» бўйича алоҳида вазифалар белгиланган [1]. Бу борада ушбу илмий тадқиқот давомида муҳим озуқабоп ўсимлик бўлган қовоқнинг ўсиш-ривожланишини табиий бирикмалар ёрдамида бошқариш бўйича янги биологик стимуляторларни аниқлаш йўналишида олиб борилган.

Қовоқдошлар (Cucurbitaceae Juss) оиласи ер юзининг деярли барча минтақаларида тарқалган ва 800 турни ўз ичига олади. Ўзбекистон флорасида ушбу оиланинг табиий ҳолда ўсувчи 18 тури мавжуд. Қовоқ навлари эса 900 га яқин бўлиб, улардан 400 нави истеъмолга яроқли. Қовоқ меваларининг озуқавий ва дориворлик аҳамияти таркибидаги углеводлар, пектин, органик кислоталар, каротин ва аскорбин кислоталар каби ноёб бирикмаларнинг мавжудлигидадир [2,3].

Сувда ёки кўрда кўмиб пиширилган қовоқни халқ табобатида сариқ (гепатит) ва жигар ўт қопининг бошқа касалликларини даволаш учун ҳамда буйрак касалликларида сийдик ҳайдовчи восита сифатида қўлланилади. Темиратки, экзема ва куйиш ҳолларида терини шикастланган ерларини даволаш учун шу жойга қовоқни қириб боғланади [4].

Тадқиқотлар учун олинган Учқун, Вэрва ва Госсипрен биостимуляторлар табиий ўсимликлардан олинган [5,6]. Биостимуляторлардан қовоқ етиштиришда олиб борилган тажрибаларнинг асосий эксперимент схемаси қуйидаги вариантларни ўз ичига олган:

1. Назорат (сувга ивитиб).
2. Госсипрен 1л/т.
3. Учқун 1л/т.
3. Вэрва (референт) 5 л/т.

Дала тажрибалари Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институтининг ўқув-илмий тажриба хўжалигида, Андижон вилоятининг Андижон туманидаги Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институти Андижон илмий тажриба станциясида сабзавотчилик, полизчилик, картошкачиликда тажрибалар ўтказиш ва ишлаб чиқаришда синаш бўйича халқаро комиссияси тавсияномалари ва стандарт синаш усуллариға асосланиб бажарилди [7].

Тадқиқотлар давомида Учқун биостимуляторининг ишлатилиш меъёри бўйича регламент тайёрланди ва тажрибаларда ишлов бериш шу регламент бўйича амалга оширилди. Ишлатилиш меъёри 1 тонна уруғ учун 1 литр 0,1% ли Учқун препаратининг сувли эмульсиясини уруғларни ивитиш учун 10 литр ишчи эритма тайёрланиб (суюлтириб) ишлатилди. Пуркаш усулида эса Учқуннинг 0,1%ли сувли эмульсиясидан 100 мл олиб 300 литр ишчи эритма тайёрланади ва 1 гектардаги қовоқ ўсимлиги барглариغا вегетация даврида 1 маротаба пуркалди (1-жадвал).

1-жадвал

Учқун биостимуляторининг ишлатилиш меъёри бўйича регламент

№	Препарат сарф меъёри	Ишчи эритма сарф меъёри	Ишлов бериш усули	Ишлов бериш сони
1	1 г/т	10 л/т	Уруғларга экишдан олдин ивитиш усулида ишлов бериш	1
2	0,1 г/л	300 л/га	Вегетация даврида барглариغا пуркаш учун	1

Учқун билан аралаш усулда ишлов берилган қовоқ ўсимлиги тўлиқ вегетация даврида ўсиш ва ривожланиш фенологик кузатувлари олиб борилди. Уруғларни лаборатория унвчанлиги уруғларни термостатда ундириш йўли билан, дала унвчанлиги эса экилган уруғлар сонини униб чиққан ўсимлик сонига таққосланиб аниқланди.

Биокимёвий усулларни олиб боришда замонавий экспериментал лаборатория усулларида фойдаланилди. Қовоқ меваси таркибидаги каротин микдорини аниқлаш учун NACH LANGE DR 3900 (Германия) спектрофотометрда аниқланди (спектрал тўлқин узунлиги диапазони, нм 320–800). Каротиноидлар микдорини аниқлаш жараёнига параллел равишда калий бихроматнинг 0,04 % ли эритмаси солиштириш учун тайёрлаб оптик зичлиги аниқланди. Тозаланган сув параллел равишда калий бихромат (ГОСТ 4220-75 хим тоза) РСО эритмасининг оптик зичлиги (0,04%) ўлчанди. Қовоқ меваси хомашёсидаги умумий каротин микдори β-каротин бўйича мг % формула бўйича ҳисобланди.

$$X = \frac{D1 \times 0.00208 \times 25 \times 25 \times 100 \times 100}{D0 \times m \times 1 \times (100 - w)}$$

Бунда, D1-текширилаётган эритманинг оптик зичлиги, D0- калий дихроматнинг стандарт намуна эритмаси яни намунавий эритмасининг оптик зичлиги, 0,00208- калий дихроматнинг стандарт намуна эритмасига мос келадиган эритмадаги β -каротин микдори мг, m- хом ашё намунаси гр.

Қовоқ навлари ҳосилдорлигини аниқлаш қовоқ ҳосили етилиши билан ўтказилди. Ҳар бир майдончада умумий ҳосил териблиб, уни товарбоп ва нотовар қисмга ажратилди. Ҳар бир терим тарозида алоҳида тортилди ҳамда товарбоп ва нотовар ҳосил фоизлари ҳисобланди.

Қовоқ уруғининг унувчанлик энергияси ва ўсиб-ривожланиши бўйича олиб борилган кузатувларда биостимуляторлар билан аралаш усулда ишлов берилганда, Учқун биостимулятори кўрсаткичларида назоратдан ва ўсиш-ривожланишнинг дастлабки босқичларида референт сифатида олинган Вэрвага нисбатан яхши натижа аниқланди.

2- жадвал

Қовоқнинг Испанская 73 нави уруғини униш энергияси ва дала унувчанлиги

Вариантлар	Экилган уруғ сони	Уруғ экилган сана	Униб чиқиш санаси	10%	75%	Унувчанлик, %
Назорат	120	20.04	29.04	05.05	08.05	80
Госсипрен 1л/т	120	20.04	28.04	04.05	07.05	90
Учқун 1л/т	120	20.04	26.04	03.05	06.05	95
Вэрва 5л/т	120	20.04	27.04	04.05	07.05	94

Тажриба намуналарида фенологик кузатувларда қовоқнинг Испанская 73 нави уруғларининг 10 ва 75 фоизга униб чиқиши бўйича назорат вариантыда 15 ва 18 кунни, Госсипрен ва Вэрва вариантыда 14 ва 17 кунни ташкил қилди. Ўрганилган қовоқ навида Учқун вариантыда 10 % унувчанлик 13 кун ва 75 % унувчанлик 16 кун билан ижобий натижа аниқланди (2-жадвал).

Қовоқ меваларининг озуқавий ва дориворлик аҳамияти жудаям аҳамиятлидир. Қовоқ меваси таркибида инсон саломатлиги учун зарур бўлган каротин ўртача 4 - 7 мг% (баъзи навларида 16 мг%) миқдори бошқа сабзавотларга қараганда анча кўп миқдорда бўлади. Олиб борган тадқиқотларимизда табиий биостимуляторлар ёрдамида етиштирган қовоқ меваси таркибидаги каротин миқдorigа таъсирини биокимёвий таҳлил қилинди. Олинган натижаларга кўра, Испанская 73 навида β-каротин миқдори назоратда 3,69 мг Учқун вариантыда 4,13 мг, Вэрва 4,06 мг ни ташкил қилди. Тажрибаларда Учқун биостимулятори таъсирида каротин миқдори назоратга нисбатан Испанская 73 навида 11,9 % ва Вэрвага нисбатан эса 1,9% га яхши натижа кўрсатганлиги аниқланди (3-жадвал).

3-жадвал

**Биостимуляторларнинг қовоқ меваси таркибидаги β - каротин
миқдориға таъсири 2020 йил**

Вариантлар	Назорат		Госсипрен		Учқун		Вэрва	
	мг	%	мг	%	мг	%	мг	%
Навлар								
Испанская 73	3,69	100	3,76	101,8	4,13	111,9	4,06	110,0

Олиб борган тадқиқотлар натижаларига асосан, Андижон вилоятининг ўртача шўрланган тупроқ шароитида қовоқнинг Испанская 73 навиға полиизопреноидлар асосида яратилган табиий биостимуляторлар Учқун, Вэрва, Госсипрен препаратлари билан аралаш усулда ишлов берилганда Учқун вариантыда ўсимликнинг ҳосилдорлиги 18,6 т/га дан 30,3 т/га ва мева таркибидаги β - каротин миқдори концентрацияға боғлиқ равишда назоратға нисбатан 11,9% га ортиши аниқланган.

Таҷрибаларда Учқун биостимулятори таъсирида қовоқнинг Испанская 73 навида ҳосилдорлиги ва мевасининг биокимёвий кўрсаткичларига концентрацияға боғлиқ равишда таъсир қилиши ва оптимал концентрация 0,01% эканлиги аниқланган.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 28-январдаги “2022-2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони
2. Зуева. Л. “ У тыквы семья большая” / Л. Зуева. А. Гончаров. М. Резняк // Приусадебное хозяйство.- 2002.-№ 11 (185). С.10-13.
3. Гончаров А.В. Содержание каротина в плодах тыквы в условиях Московской области / А.В. Гончаров// Картофель и овощи. 2012. № 7. С. 31.
4. Каримов В.А., Шомахмудов А.С. Халқ табобати ва замонавий илми тибда қўлланиладиган шифобахш ўсимликлар.Т.Ибн Сино – 1993. 286-289-б
5. Zokirova U.T., Khidytova N.K., Mamatkulova N.M., Khodjaniyazov H.U., Shakhidoyatov Kh.M./ Polyphenols of Grape Vitis vinifera L.Leaves // International
6. Khidirov N., Kosimova S.Kh. The Use of the Biostimulant Uchkun in the Cultivation of Pumpkin Variety Spanish 73. Current Journal of Applied Science and Technology Volume 41, Issue 42, Page 15-19, 2022 y.
7. Белик, В. Ф. Методика полевого опыта в овощеводстве и бахчеводстве / В. Ф.Белик,Г.Л.Бондаренко.–М.,1979.–209с.